

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Андижанский государственный технический институт старший
преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"

М.Ю.Халикова

Методике преподавания русского языка текст рассматривается в качестве дидактического материала, потому что обладает целым рядом возможностей, способствующих более эффективному обучению. Так, на материале текста по специальности студентов возможно развитие связной речи, отработка навыка выразительного чтения, обучение правильному употреблению в речи и на письме изучаемых грамматических конструкций, обогащение лексического словаря студенческой молодёжи и т.д. Безусловно, реализация названных возможностей представляет собой определенную учебную деятельность преподавателя и студентов, направленную на овладение теми или иными знаниями, умениями и навыками.

Учебный текст ориентирует на дискуссию, на рассуждение и способствует осуществлению речевого общения, выступая как стимул общения и как основа для создания ситуаций. Так как мотивы формируются в окружающей человека реальной действительности и их следует искать в конкретных жизненных ситуациях студентов, в их поступках и действиях, в событиях, происходящих в жизни, группе, институте и т.д., мы предлагаем студентам материал для них жизненно значимый, отвечающий их духовным потребностям и устремлениям.

Содержащаяся в тексте функция может служить речевым образцом побудила нас сделать его разговорным, ибо мы преследуем цель ввести материал текста в речь студентов и способствовать формированию у них

умения самостоятельно строить связное высказывание, имея в качестве образца разговорный текст.

Таким образом, текст, выступая как единица и способ организации речевого материала на этапе совершенствования речевых навыков, выполняет 3 функции, являясь одновременно: речевым образцом; стимулом общения; основой для создания речевых ситуаций.

